

ПАЦИЕНТЛАР ХУҚУҚЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК

Жуманов Зафар Сатторович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил-тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7996962>

Халқаро декларациялар, пактлар ва низомларга асосланган яхши ишлаб чиқилган халқаро қонунчилик мавжуд. Умумий кўринишда бу қонунчилик асосини қуйидагилар ташкил этади:

Саломатлик тоифаларини фақат касаллик ва жисмоний нуқсонлар йўқлиги сифатида эмас, балки жисмоний, руҳий ҳамда ижтимоий фаровонлик даражаси сифатида белгилаш.

Ҳар бир инсон ҳуқуқларини энг юқори даражадаги жисмоний ва руҳий саломатлик сифатида эътироф этиш.

Пациентларга шифокорни, шифокорга пациентни эркин танлаш ҳуқуқини уларнинг ҳар иккисининг ҳам ҳуқуқлари камситилмаган ҳолда белгилаш. Шифокорнинг касбий ва ахлоқий мажбурияти ҳар қандай одамга ҳеч бир истисносиз шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишдан иборат.

Пациентга, шифокорнинг тиббий профессионал ва ахлоқий қарашларидан қатъи назар, шифокордан ёрдам олиш;

ана шу асосда даволанишга рози бўлиш ёки уни рад этиш;

шифокор ўзига ишонилган барча тиббий ва шахсий маълумотларни махфий сақлашига ишониш;

муносиб ўлим топиш;

маънавий ёки диний, жумладан, ҳар қандай диний конфессияга дахлдор руҳоний ёрдамидан фойдаланиш ёхуд уни рад этиш ҳуқуқларини тақдим этиш.

Қишлоқ аҳолисини шаҳар аҳлига кўрсатиладиган сифатли тиббий ёрдамдан фарқ қилмайдиган даражада сифатли ҳамда кафолатли тиббий ёрдам билан таъминлаш.

Ўлик туғилишни, болалар ўлимини камайтиришни, боланинг соғлом ўсишини таъминлаш;

саноатда ташқи муҳит гигиенаси ва меҳнат гигиенасининг барча жиҳатларини яхшилаш;

эпидемик, эндемик, касб ва бошқа касалликларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш;

кимки касалга чалинса, барчани тиббий ёрдам ва тиббий парвариш билан таъминлайдиган шароит яратиш учун зарур чоралар кўриш [1-3].

Халқаро қонунчилик жаҳон мамлакатларида пациентлар ҳуқуқлари тўғрисида миллий қонунчиликни ишлаб чиқиш учун асос яратди.

Ўзбекистоннинг аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш соҳасидаги қонунчилиги. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси инсоннинг малакали тиббий хизмат кўрсатилишига оид ҳуқуқларини кафолатлайди ва давлатнинг зиммасига аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш ҳамда мустақамлаш дастурларини молиялашни амалга ошириш, давлат ва хусусий соғлиқни сақлаш муассасаларини ривожлантиришга доир чора-тадбирлар кўриш, инсон саломатлигини мустақамлашга ёрдам берадиган

фаолиятни кенгайтириш, жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, шунингдек, экология ва санитария-эпидемиологияга оид вазиятни яхшилаш борасидаги мажбуриятларни юклайди.

Ўзбекистон Республикасининг пациентлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги муҳим ҳуқуқий ҳужжатларидан бири “Фуқаролар соғлигини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги (август 1996г.) қонуни ҳисобланади.

Мазкур қонун Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қоидаларини янада аниқлаштирди ва ривожлантирди, фуқаролар соғлигини ҳимоя қилишнинг асосий принципларини, қонунчиликнинг ушбу соҳасидаги вазибаларни, Ўзбекистон Республикасида соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш, тиббий-ижтимоий ёрдамни амалга ошириш кафолатлари, фуқаролар ва аҳоли айрим гуруҳларининг саломатлигини ҳимоя қилиш борасидаги ҳуқуқларини белгилаб берди.

Масалан, қонуннинг 3-моддасига мувофиқ қуйидагилар фуқаролар соғлигини ҳимоя қилишнинг асосий принциплари ҳисобланади: соғлиқни ҳимоя қилиш соҳасида инсон ҳуқуқларига риоя қилиш, аҳолининг барча қатламларининг тиббий ёрдамдан баҳрамд бўлиши, профилактика чораларининг устуворлиги, фуқароларнинг соғлигини йўқотганда ижтимоий ҳимояланиши, тиббиёт фани ва амалиётининг бирдамлиги.

Профессионал тиббиёт ва фармацевтика бирлашмаларини ташкил этиш тартиби биринчи марта қонун йўли билан мустақамланди, шифокор касбига оид сир тушунчаси кенгайтирилди ва аниқлаштирилди, соғлиққа зарар етказганлик учун, айниқса, тиббиёт ходимларининг фуқаролар соғлигини ҳимоя қилишга доир ҳуқуқларни бузган ҳоллардаги жавобгарлиги қонун даражасида белгиланди.

Ўзбекистонда фуқароларнинг соғлиқни ҳимоя қилиш борасида ҳуқуқи ирқи, жинси, миллати, тили, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқиши, қарашлари, шахсий ва ижтимоий аҳволдан қатъий назар давлат томонидан таъминланади. Бундан ташқари, қонунчиликда соғлиқни ҳимоя қилиш борасида фуқароларнинг айрим тоифалари, чунончи, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги йўқ шахслар; баъзи фаолият турлари билан банд фуқаролар; вояга етмаганлар; ҳарбий хизматчилар, ҳарбий хиз-матга чақириладиган фуқаролар; пенсия ёшидаги фуқаролар; ногиронлар.

Ўзбекистон Республикасида тиббиёт ва фармацевтика фаолияти билан шуғулланш ҳуқуқига эга эканлиги белгилаб қўйилган. Тиббиёт ва фармацевтика соҳасида фаолият юритишнинг Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан белгиланадиган муайян турлари билан шуғулланиш учун ҳам тиббий маълумот ҳақидаги диплом ва лицензия керак бўлади.

Шунингдек, қонунда малакали тиббий ёрдам кўрсатишни таъминлаш мақсадида ўз соҳаси бўйича 3 йилдан ортиқ вақт мобайнида ишламаган тиббиёт ва фармацевтика ходимлари тегишли ўқув юртларида қайта тайёргарликдан ўтгандан сўнг ёки Соғлиқни сақлаш вазирлиги аттестацияси асосида тегишли фаолият билан шуғулланишга рухсат этилиши кўзда тутилган.

Пациентлар ҳуқуқлари тўғрисида халқаро қонунчилик. Пациент ҳуқуқлари ва уларни ҳимоя қилиш масаласи илк бор 1947 йилда Нюрнберг жараёнида халқаро даражада қўтарилган ва пациентнинг тиббий тажрибага жалб қилинишдан бош тортиш ҳуқуқини кўриб чиқиш билан боғлиқ бўлган эди. БМТ Низоми (1945 й.), Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларация (1948 й.), Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида халқаро пакт (1966 й.), Инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларни ҳимоя қилишга оид Европа конвенцияси (1950 й.) амал қилинадиган барча муҳим тамойилларни ўз ичига олганки, пациентлар ҳуқуқларига оид замонавий қонунчилик ана шу тамойиллар асосида ишлаб чиқилади.

Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 25-моддасида, “ҳар бир инсон ўзининг ва оиласинининг саломатлиги ва фаровонлигини таъминлаш учун зарур бўлган турмуш даражасига эга бўлиш, жумладан, кийим-кечак, озиқ-овқат, уй-жой, тиббий хизмат ва зурур ижтимоий хизматдан баҳраманд бўлиш ҳуқуқига эга”, деб таъкидланган.

1966 йилда қабул қиланган Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт ҳар бир инсоннинг ҳуқуқини олий даражадаги жисмоний ва руҳий саломатлик сифатида эътироф этади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг низомида саломатликнинг энг олий даражасига эга бўлиш ирқи, эътиқоди, сиёсий қарашлари, иқтисодий ва ижтимоий аҳволдан қатъий назар ҳар бир инсоннинг асосий ҳуқуқларидан бири ҳисобланиши алоҳида қайд этилган.

Жаҳон тиббиёт ассамблеяси 1981 йили Пациентлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Лиссабон декларациясини қабул қилди. Унда муайян мамлакатда қонунчилик қоидалари пациентларнинг ўз ҳуқуқларини амалга оширишга тўсқинлик қилса, шифокорлар ўз миждозларининг ҳуқуқларини барча усуллар ёрдамида қайта тиклаши ҳамда уларга риоя қилинишини таъминлаши лозимлигини таъкидланди.

Жаҳон тиббиёт ассамблеяси инсоннинг ўз соғлиғини ҳимоя қилиш борасидаги ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида Қишлоқ жойларида тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича тасвияномалар ишлаб чиқди (1964, 1983 йй.).

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти Европада пациентлар ҳуқуқларини ривожлантириш тўғрисидаги декларация (Европада пациентлар ҳуқуқлари бўйича Европа кенгаши, 1944 й), Жаҳон тиббиёт ассоциацияси Тиббиёт этикаси халқаро кодексини, шунингдек, шифокорнинг профессионал хулқи ва одоб-ахлоқ нормаларини белгиловчи, шифокорлар ўртасида эркин мулоқот (1984 й.), шифокорларнинг мустақиллиги ва касбига доир фаолияти (1986 й.), тиббиёт кадрларини тайёрлаш (1986 й.), шифокорларнинг ўз мажбуриятларига совуққон муносабати (1992 й.), ўз жонига қасд қилишда шифокорларнинг шериклиги (1992й.), телетиббиёт ва тиббиёт этикаси (1992 й.), шифокорларнинг инсон органларини трансплантация қилишдаги ролига

(1994 й) оид ҳужжатларни қабул қилди.

1973 йили Жаҳон тиббиёт ассамблеяси ҳар бир миллий соғлиқни сақлаш тизимида Тиббий ёрдам кўрсатишнинг ўн икки тамойилини қабул қилди. Жаҳон тиббиёт ассоциациясининг Бош ассамблеяси Тиббиёт этикасининг тиббиёт кодексини (1949й., 1968й., 1983й.) ишлаб чиқди. Унда шифокорнинг профессионалиги, инсонпарварлиги,

пациент ҳуқуқларини ҳурмат қилиши билан боғлиқ умумий мажбуриятлари, шифокорнинг инсон ҳаётини, сирини сақлаш, ёрдамга муҳтож ҳар бир беморга шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишга доир мажбуриятлари, шунингдек, шифокор билан пациентнинг бири-бирига нисбатан мажбуриятлари ўз ифодасини топган [4-9].

Ўзбекистонда пациентнинг асосий ҳуқуқлари тиббиёт ва хизмат кўрсатувчи ходимларнинг меҳри ва инсонпарварларча муносабати, шифокор ва даволаш-профилактика муассасасини танлаш, санитария-гигиена талабларига мос келадиган шароитда соғлигини текширтириш, даволаниш ва парвариш олиш, унинг илтимосига биноан, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан ўрнатилган тартибда, бошқа мутахассислар консилиуми ва маслаҳатини олиш, тиббий ёрдам сўраш, саломатлик даражаси, ташхиси ва уни текширтириш ҳамда даволашда аниқланган бошқа маълумотларнинг сир сақланиш, тиббий аралашув - операцияга ихтиёрий рози бўлиш ёки рад этиш, ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, соғлиги тўғрисида ахборот олиш, шунингдек, пациент талабига кўра унинг саломатлик даражаси хусусидаги маълумотлар берилиши мумкин бўлган шахсни танлаш, ихтиёрий тиббий суғурта доирасида тиббий ва бошқа хизматларга эга бўлиш, тиббий ёрдам кўрсатиш асносида соғлигига зарар етказилса, қонунчиликда белгиланган тартибда етказилган зарарни ундириш, ҳуқуқини ҳимоя қилиши учун адвокат ёки бошқа қонуний вакилга рухсат бериш, бевосита даволаш-профилактика муассасаси раҳбари ёки бошқа мансабдор шахси, юқори бошқарув органи ёхуд судга шикоят билан мурожаат қилишдан иборатлигини таъкидлаб ўтиш жоиз.

Пациентлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қонунчиликни такомиллаштиришга доир тавсиялар:

- ❖ «Пациентлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида», «Суғурта тиббиёти тўғрисида» қонунлар қабул қилиш;
- ❖ Жамиятда соғлиқни сақлашга нисбатан ҳаётни ва миллий хавфсизликни таъминлашнинг асосий омилларидан бири сифатида қарашга оид ҳуқуқий нуқтаи назарни шакллантириш ишларини фаоллаштириш;
- ❖ Тиббиёт ходимининг ахлоқ кодексини қабул қилиш;
- ❖ Барча манфаатдор шахсларга давлат соғлиқни сақлаш муассасалари томонидан тиббий ёрдам кўрсатишда фуқароларнинг ҳуқуқларига риоя этилиши масалалари хусусида холис ахборот олиш имконини берадиган тизимни яратиш;
- ❖ Халқаро стандартлар ҳисобга олинган ҳолда пациентлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий амалиётини ривожлантириш;
- ❖ Пациентлар ва тиббий хизмат истеъмолчиларининг ҳуқуқларига риоя қилишнинг давлат ва жамоат мониторинги тизимини ташкил этиш;
- ❖ Тиббий хизмат кўрсатиш, тиббиёт ходимларини ҳуқуқий ўқитиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш, соғлиқни сақлаш соҳаси ҳамда пациентлар ва тиббий хизмат истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида ишлаш учун ҳуқуқшунослар тайёрлаш борасида ҳуқуқий маданиятни юксалтириш.
- ❖ Фуқароларнинг ўз соғлигини сақлашга оид ҳуқуқларини рўйбга чиқаришга қаратилган сиёсий, иқтисодий, илмий-таълим, даволаш-профилактика ва ташкилий тадбирларни амалга ошириш имконини берадиган қоидалар ижроси устидан жамоат назоратини кучайтириш.

References:

1. Hamida A., Juraboy Y. COOPERATION IN CENTRAL ASIA AS A PRIORITY DIRECTION OF FOREIGN POLICY OF UZBEKISTAN //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 175-178;
2. Nugmanovna M. A., Akbaraliyeva U. G. FAMILY IS THE BASIS OF SOCIETY AND STATE //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28-31;
3. Махмудова А. Н. и др. Медицина Узбекистана-достижения и перспективы развития сферы //Достижения науки и образования. – 2020. – №3. (57).
4. Nugmanovna M. A., Kamariddinova K. A. Modern biotechnical problems of
5. medicine and their solutions //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С.169-173;
6. Коробко К.И. Понятие, признаки, элементы договора на оказание медицинских услуг, заключаемого субъектами частной медицинской практики // Право и политика. – 2010. – № 9. – С. 1690-1696.
7. K. Knight, Who is the patient? Tensions between advance care planning and shared decisionmaking. Journal of Evaluation in Clinical Practice 25 6 (2019) 1217-1225. doi: 10.1111/jep.13149.
8. Кулаков В.В. К проблеме определения качества услуги// Коммерческое право. – 2010. – № 1. – С. 63-65.
9. Кузнецова Н.В. Особенности гражданско-правовой ответственности медицинских работников / Н.В. Кузнецова // Медицинская сестра. — 2013. — № 2. — С. 41.
10. Laptev, Vasiliy Andreevich, Inna Vladimirovna Ershova, and Daria Rinatovna Feyzrakhmanova. 2022. Medical Applications of Artificial Intelligence (Legal Aspects and Future Prospects). Laws 11: 3. <https://doi.org/10.3390/laws11010003> Laws 2022, 11, 3. <https://doi.org/10.3390/laws11010003>.
11. Ломакина И. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений по оказанию медицинских услуг в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ломакина Ирина Геннадьевна. – М., 2006. – 194 с.
12. Ломакина И.Г. Особенности гражданско-правовой ответственности по договору возмездного оказания медицинских услуг // Научные труды РАЮН: в 2 т. Т. 1. – 2012. – Вып. 12. – С. 887–892.